

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1004 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari...27	
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadixodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	

Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qoʻllab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xoʻjaligida agrokimyo xizmatlar koʻrsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yoʻllari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Poʻlatjon Ilhomjon oʻgʻli, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon oʻgʻli	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Сайткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir Oʻktam oʻgʻli	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sugʻurta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati.....	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Ilxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyektini sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan taʼminlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	

Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iссиqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Iссиqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish.....	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattorali qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	

Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari.....	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса.....	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloyevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari.....	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi.....	490
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish.....	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari.....	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida).....	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar.....	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy.....	561
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoirazimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunaliyevna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari.....	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан.....	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадилов Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане.....	622
Камалов Камолатдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari.....	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari.....	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification.....	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari.....	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash.....	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari.....	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar.....	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari.....	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari.....	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development.....	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari.....	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish.....	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан.....	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	

Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptovalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdikulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С. С.	
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....	881
Холбеков Расул Олимович	
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari	886
Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi	892
Tashmuxamedov Dilmirod Mirabzalovich	
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике	897
Эргашева Шахло Тургуновна	
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri.....	907
Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar....	915
Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning hususiyatlari.....	918
Allayor Norboyev Ismoilovich	
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....	922
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	927
Shaxnoza Qobilova	
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar	932
Alimov Ilxomjon Ikromovich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy bank xizmatlarinin rivojlantirish istiqbollari (O'ZMILLIYBANK AJ misolida).....	938
Kadirov Laziz	
Milliy barqaror rivojlanish sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda iqtisodiy indikatorlar tahlili .	941
Xoshimov Sobir Murtazayevich	

The Role of Artificial Intelligence in Digital Transformation.....	945
Raimjonova Madina Asrarovna	
Tadbirkorlikda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari	949
Otaxanov Sardorbek Maxammadali o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati samarasini oshirishda iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	952
I. M. Kamoliddinov, Sodiqov Maqsudjon Abduolimovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliq mexanizmi orqali rivojlantirish masalalari.....	955
Akbarov Akramjon Ibroximjonovich	
Yashil investitsiya samaradorligini oshirish masalalari.....	959
Ibrohimov Muhammadjon Abdullajanovich	
Yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish va eksport imkoniyatlarini oshirish yo'llari	962
K. M. Umardulov	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati va uning hissasini oshirish masalalari	966
G. T. Mamajanova	
Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashda mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlarning o'ziga xos xususiyatlari	970
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	976
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Институциональные концепции устойчивого развития в рамках стратегического управления экономикой региона	980
Сеитова Лейла Пулатовна	
Hududlarda turistik destinatsiyalarni majmuaviy rivojlantirishda raqobatbardoshlik strategiyasini takomillashtirish istiqbollari	988
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Современное состояние развитие системы железнодорожного транспорта	992
Саримсакова Малохат Хикматуллаевна	
Relevance of Benchmarking in Industrial Enterprises.....	995
Uktamjonova Zulayxo Anvarjon qizi	
Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	1000
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

Сеитова Лейла Пулатовна

Свободный соискатель Научно-исследовательского центра
“Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана”
при ТГЭУ

Аннотация: В статье рассмотрены институционально-эволюционные концепции устойчивого развития их современные тенденции в контексте стратегического управления экономикой региона. Показаны теории и модели развития экономики регионов, которые базируются на использовании экологических факторов.

Ключевые слова: трансформация, теория, устойчивое развития, регион, климат, экология, окружающая среда, ресурсы, экономический рост, население, устойчивый рост.

Annotatsiya: Maqolada barqaror rivojlanishning institutsional va yevolyutsion tushunchalari va ularning mintaqa iqtisodiyotini strategik boshqarish kontekstidagi hozirgi tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Atrof-muhit omillaridan foydalanishga asoslangan mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish nazariyalari va modellari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: transformatsiya, nazariya, barqaror rivojlanish, mintaqa, iqlim, yekologiya, atrof-muhit, resurslar, iqtisodiy o'sish, aholi, barqaror o'sish.

Abstract: The article examines the institutional and evolutionary concepts of sustainable development and their current trends in the context of strategic management of the region's economy. The theories and models of regional economic development based on the use of environmental factors are shown.

Key words: transformation, theory, sustainable development, region, climate, ecology, environment, resources, economic growth, population, sustainable growth.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальные глобальные тренды меняют ключевые детерминанты устойчивого развития, обуславливают смену научных взглядов ^[2] На разных временных этапах становление концепции устойчивого развития происходило неравномерно, и внимание к экологическим, экономическим и социальным проблемам во многом зависело от изменения внешних макроэкономических условий и доминирующих на тот момент экономических школ.

На смену модели индустриального развития, принципам максимизации экономической прибыли, пришло понимание фундаментальной экономической проблемы ограниченности ресурсов ^[3]. Вопросы развития, с динамикой народонаселения, переместились из чисто экономической сферы в область эколого-экономическую. Реальная экономика стала рассматриваться как открытая система, которая для своего функционирования извлекает природные ресурсы, производя большое количество загрязнителей окружающей среды. Постепенно обмен ресурсами, труда и услуг, потребительская эксплуатация природы, приводят к критическим масштабам процессов деградации, вырождения и самоистребления. Отрицательные последствия неконтролируемой эмиссии парниковых газов, ускорение таяния ледников, учащение ритма и роста стихийных бедствий, прогрессирующее опустынивание привели к изменению климата – одного из главных вызовов современности, который непосредственно влияет на качество жизни ^[4].

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Теоретическая проработка вопросов и реализация идей устойчивого развития находят отражение в концептуальных документах Организации Объединенных Наций (ООН), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Европейской комиссии, Всемирного банка и многих других авторитетных международных неправительственных структур, задающих вектор устойчивого развития общества в международном масштабе.

Концептуальный подход современного представления об устойчивом развитии был заложен на этапе становления классической экономической теории:

А. Смит изложил целостную систему теоретических представлений, которые составили основу концепции стационарного состояния экономики. Основными драйверами развития экономики он видел не внешние, а внутренние факторы – труд, землю и капитал. Однако при этом не брались в расчет факторы экологических ограничений экономического роста;

Д. Рикардо сосредоточился на механизме дифференцированной ренты. Т. Мальтус предположил, что производство продуктов питания не будет поспевать за ростом населения^[5]. Таким образом, исследования вокруг доступности сельскохозяйственных продуктов и сельскохозяйственных земель, позволило в те годы сформулировать понятие “пределов роста”;

С. Кузнец и Р. Солоу, представляли технологическое развитие как экзогенный фактор^[6]. Основой выступало соотношение инвестиций и темпов роста валового национального продукта. Валовой национальный продукт стал традиционно считаться лучшим показателем эффективности для измерения национальной экономики и благосостояния.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую базу исследования составили работы отечественных и зарубежных авторов в области теории размещения производительных сил и устойчивого развития экономики регионов, теории сравнительных и конкурентных преимуществ, полюсов роста, новой экономической географии, диффузии нововведений, системного анализа и межрегиональной торговли. В ходе исследования были использованы методы теоретического и эмпирического научного познания, в частности метод аналогий, логический метод, метод классификаций, методы сравнительного, структурного анализа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эволюция глобальных концепций отражена в Международных стратегиях развития ООН. Анализ Международных стратегий развития на второе и третье Десятилетие развития ООН (1971–1980 гг. и 1981–1990 гг.) показал, что в формулировках стратегии были весьма схожими^[7]. Конечной целью развития считался непрерывный рост благосостояния всего населения на основе его полноценного участия в процессе развития и справедливого распределения его плодов^[8].

Ликвидация голода, снижение заболеваемости, улучшение образования упомянуты в документе без количественных индикаторов и лишь в качестве инструментов повышения макроэкономической активности. При этом экологические параметры полностью отсутствовали^[9].

Несмотря на то, что в те годы большинство функций перешло от государства к рынку, за государством осталось прямое вмешательство для развития инфраструктуры и человеческих ресурсов, ликвидации бедности, сохранения природных ресурсов и поддержания экологического равновесия^[10]. Представители неоклассического направления весьма оптимистично смотрели на технический прогресс и экономический рост. Они, как правило, признавали, что даже если производственные технологии экономики могут потенциально привести к увеличению выпуска продукции, соизмеримому с увеличением затрат, общий выпуск будет сдержан ограниченными запасами ресурсов.

Таким образом, в неоклассической теории термин “устойчивое развитие” приравнен к термину “устойчивый рост”, по большей части выражая рост в количественном увеличении масштаба экономики, в ее физическом измерении. Это предполагает увеличение объема и скорости материальных и энергетических потоков, проходящих через экономику, количественный рост народонаселения, увеличение запасов продуктов труда, и т. д.^[11]

Концепция устойчивого развития прошла длительный эволюционный путь, и, на наш взгляд, может быть разделена на три этапа:

- начальный (1968–1972), актуальными вопросами стали загрязнения окружающей среды, перенаселения и ограниченности природных ресурсов и сводились к общей идее неминуемого глобального кризиса при сохранении сложившегося вектора развития человечества: перенаселения, перепроизводства, экологической катастрофы;

- индустриальный (1972–1992), концепции институциональных теорий и формированием между-народных институтов взаимодействия в сфере экологии и экономического развития;
- этап социально-экономических и экологических проблем (с 1992 года по настоящее время), С работ Римского клуба началось формирование концепции “Sustainable development” в противовес общественному мнению относительно роста и устойчивости, сложившемуся за несколько десятилетий (“постиндустриального общества будущего” [12]). Дж. Форрестер используя методы системной динамики, на основе рассчитанных с помощью машинного моделирования путей развития мира (сценарии “Мир–1-3”), “экологический пессимизм” – Д. Медоуз, Й. Рандерс – дал значительный импульс в направлении устойчивого развития [13]. В модели Форрестера–Медоуза население, капитал, производство, потребление и отходы растут по экспоненте.

Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые стали сдерживать социально-экономическое развитие. В 1987 г. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию при Генеральной Ассамблее ООН опубликовала отчет Г.Х Брундтланда под названием “Наше общее будущее”. Целью работы данной комиссии являлось формирование концепции глобальных перемен, обеспечивающей устойчивое развитие к 2000 году, рекомендующей пути социально-экономического развития, способствующей достижению общих целей, выявляющей эффективные инструменты решения долгосрочных проблем [14].

С позиции институционального подхода устойчивое развитие тесно [15] развиваются, как на уровне государственного регулирования, так и на уровне фирмы [16]. В мировой практике под эгидой ООН получили развитие “Принципы корпоративной социальной ответственности” и “Концепция бережливого менеджмента” [17]. Принцип рационального использования ресурсов заложен также в идее “устойчивых городов”, “эко-индустриальных парков” [18]. Как составляющие вектора устойчивого развития, они заключаются в осознанном отношении хозяйствующих субъектов к требованиям социальной необходимости.

Принципы устойчивого развития были изложены в 1992 году на Всемирной конференции по окружающей среде и развитию (КОСР), прошедшей под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро. Её итогом стало окончательное признание мировым сообществом важности устойчивого развития и закрепление самой концепции устойчивого развития в Декларации Конференции ООН по защите окружающей среды и устойчивому развитию [19].

Данная конференция занимает особое место в эволюции концепции устойчивого развития, поскольку, она, во-первых, поставила задачу фундаментального социально-ответственного поведения [20] и, во-вторых, ввела новый инструмент - стратегию устойчивого развития, разрабатываемую с учетом экономических, социальных и экологических перспектив, базирующуюся на документе под названием “Повестка дня на XXI век” [21], принятом на той же конференции. После 1992 года состоялись такие значимые международные конференции по вопросам устойчивого развития, как Конференция ООН по проблемам прав человека (Вена, 25 июля 1993) [22], Конференция ООН по народонаселению и развитию (Каир, сентябрь 1994) [23], Конференция по социальному развитию (Копенгаген, 6–12 марта 1995). Так же в апреле 1995-ого года был принят “Берлинский мандат”, положивший начало противодействию выбросам углекислого газа в атмосферу и завершившейся принятием Киотского протокола в 1997 году [24].

В 1993 году Экономический и социальный совет ООН утвердил Комиссию по устойчивому развитию, приоритетным направлением работы которой стало формирование межправительственных механизмов взаимодействия в приложении “Повестки дня”. В итоге в январе 1999 года на

“Йоханнесбургский план” 2002 года является наиболее современным базовым документом по устойчивому развитию (ООН) [25]. Фактически, это десятилетняя программа мер, в основе которой лежит концепция устойчивого развития, а основной её опорой являются партнерства, неправительственные организации, бизнес-сообщества и отдельные корпорации. Устойчивое развитие (sustainable development) – концепция, зародившаяся в 1970-1980 годы на фоне признания мировым сообществом проблем развития общества и науки, ограниченности природных ресурсов и экологической обстановки. В приложение 4 рассмотрены хронология развития международных институтов по вопросам охраны окружающей среды.

Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором текущая деятельность и удовлетворение потребностей современного общества не наносит вреда для последующих поколений, а находит баланс между ними. “Повестка дня в области устойчивого развития” - документ, подготовленный в ООН в 2015 году. Он содержит ближайшие цели до 2030 года, к которым нужно стремиться обществу, обозначая его основные проблемы, решением которых могут и должны озаботиться каждая страна и субъект в отдельности [26].

Рис. 1: Национальные цели устойчивого развития республики Узбекистан¹

¹ Составлено автором на базе изученных литературных источников

Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с "...изменением климата и защите окружающей среды" [27].

Цели были одобрены всеми государствами-членами ООН, включая Узбекистан, в сентябре 2015 года. Они включают 17 целей, концепция содержит 169 конкретных задач, сформулированных в форме рекомендаций глобального характера, но при этом, правительство каждой страны устанавливает свои собственные национальные задачи, руководствуясь глобальными пожеланиями, но принимая во внимание национальные условия, которые должны быть достигнуты к 2030 году, и которые будут измеряться с помощью более 200 показателей. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 70, принятой на Саммите ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 года, а также в целях организации системной работы по последовательной реализации Целей устойчивого развития Глобальной повестки дня ООН до 2030 года (далее – ЦУР) Кабинет Министров Республики Узбекистан 20 октября 2018 года утвердил 16 Национальных целей в области устойчивого развития и 127 связанных с ними задач на период до 2030 года [1]. Национальные ЦУР предусматривают набор конкретных целей и задач в экономическом, социальном и экологическом направлениях (рис.1.).

В области охраны окружающей среды Узбекистан уделяет приоритетное внимание смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним (в том числе в рамках Парижского соглашения), уделяя особое внимание региону Аральского моря, сохранению и эффективному использованию водных, земельных и энергетических ресурсов, а также сохранению биоразнообразия. В области управления и верховенства закона, национальные цели направлены на сокращение коррупции, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности государственных органов на всех уровнях, а также расширение участия граждан в процессе принятия решений.

Мировые социально-экономические процессы (мировой финансово-экономический кризис, пандемия коронавируса, политическая напряженность и др.) усугубили кризис, приведя к резкому росту цен на продовольствие и энергетические ресурсы, нарушению цепочек поставок и глобальной торговли, потрясению финансовых рынков, создав угрозу глобальной продовольственной безопасности. Организация Объединенных Наций описывает данный процесс как глобальный трехмерный кризис (продовольственный, энергетический и финансовый), который оказал существенное воздействие на мировую экономику.

Реализация национальной стратегии устойчивого развития требует устойчивого экономического развития регионов, поскольку дуальная связь, возникающая между уровнем развития их экономики и социально-экономическими приоритетами страны, подтверждает необходимость детализации исследований проблем устойчивого экономического развития и определения приоритетности их решения на местном уровне.

Концепции устойчивого развития появилась в результате системного подхода к таким понятием: экономической, социальной и экологической (табл.1).

Таблица 1: Основные компоненты и риски концепции устойчивого развития¹

№	Название	Содержание
Основные компоненты концепции устойчивого развития		
1	Экономическая платформа	Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование, энергосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и утилизации отходов.
2	Социальная программа	Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является справедливое распределение благ.
3	Экологическая составляющая	С экологической точки зрения устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических природных систем (зеленая экономика). Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы.

¹ Составлено автором на базе изученных литературных источников

Современные риски в концепции устойчивого развития

4	Продовольственный	Неравенство в распределении земельно-водных ресурсов, рост населения, низкая продуктивность аграрного сектора, нарушению цепочек поставок в глобальной торговли и другие.
5	Энергетический	Переход к низкоуглеродному развитию, декарбонизация, рост спроса на энергетические ресурсы и цен, развития инновационных технологий в сфере альтернативных источников энергии и другие.
6	Финансовый	Нестабильность функционирования мировых финансовых рынков, ограничение в привлечении прямых иностранных инвестиций, недостаточный уровень конкуренции в банковском секторе и другие.
7	Единство концепций.	Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития – задача огромной сложности, поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансированно. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет следующие направления вовлечения бизнеса в деятельность по достижению ЦУР:

- прямые иностранные инвестиции;
- комбинированное финансирование;
- концепция официальной поддержки в интересах устойчивого развития;
- инвестиции социальной направленности;
- социально ответственное ведение бизнеса.

Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD) также высоко оценивает роль частного сектора и инвесторов в достижении ЦУР, так как именно бизнес становится основным драйвером экономического роста, создает рабочие места, потоки финансов, создает новые технологии и внедряет инновации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На наш взгляд, в настоящее время место концепции устойчивого развития в экономической теории определяется изучением среза процессов, характеризующих влияние деятельности человека на окружающую природную среду. Формирование теории устойчивого развития обуславливается необходимостью создания основы для выявления и осмысления фактов, процессов и тенденций, характеризующих эволюцию и трансформацию проблем общественного развития, источников их возникновения, последствий их существования, а также анализа направлений и этапов развития взаимодействий человека, общества и природы, систематизации существующих между ними экономических отношений.

Понятие устойчивого развития и устойчивости социальных и экономических систем в регионах проявляются в следующем:

- устойчивость развития региональной экономики как сложной социально-экономической системы должна обеспечивать сохранение целостности, размерности, иерархичности, интегративности и эмерджентности;
- устойчивость должна формироваться в основных элементах поведения и принятия хозяйственных решений основным субъектом – человеком;
- при выполнении первых двух позиций устойчивость становится не только имманентным, но и одним из достаточных свойств развития социально-экономической, в том числе региональной, системы;
- устойчивость становится фактором социально-экономического развития наряду с уровнем развития производства, существующим природно-ресурсным потенциалом, состоянием окружающей среды, уровнем жизни населения и др.

В условиях глобализации оказывается особенно важно иметь не только конкурентоспособные технологии и фирмы, но и регионы, способные их принять. Таким образом, уже на микроуровне регион выступает и как субъект права, и как объект статистического наблюдения, экономического анализа и прогнозирования. В целом структура региона может рассматриваться с различных точек зрения: экономической, социальной, духовной, ресурсной, институциональной и т.д.

Как правило, эти стратегии отражают вопросы, связанные с тремя основными сферами устойчивого развития (экономической, социальной и экологической). Данные сферы представлены во взаимосвязи, что обуславливает существенное достоинство таких стратегий: комплексность, когда абсолютно все направления деятельности и жизни общества подчинены одной цели – обеспечению устойчивого развития. В основном эти программы носят перспективный и одновременно конкретный характер на данный момент времени, что позволяет рассматривать проблему обеспечения устойчивого развития с точки зрения системного подхода: во всех видах человеческой деятельности и для всех компонентов загрязняемых ландшафтов (место проживания, промышленность, транспорт, отходы, вода, воздух и др.), на всех уровнях. Главный результат, достигаемый с экономической точки зрения, – это решение экологических и социальных проблем, что в перспективе обуславливает получение наилучшего экономического эффекта всеми заинтересованными сторонами, и наоборот, решение экономических проблем с учетом социальных и экологических аспектов развития территории также позволяет в перспективе добиться наилучшего экономического эффекта.

Стратегия регионального развития является стратегией позиционирования региона и способствует увеличению его капитализации с целью повышения уровня и улучшения качества жизни населения, так как позволяет властным структурам координировать работу всех органов и лиц, заинтересованных в развитии региона, и обеспечивать целенаправленность такого развития: во-первых, население видит готовность властей к совместным действиям, во-вторых, потенциальный инвестор получает подтверждение нацеленности местных властей на стабильную длительную работу.

Но для этого необходимо, чтобы компоненты институциональных преобразований учитывали региональные особенности и обеспечили единство государства и регионов. При этом можно выделить следующие наиболее актуальные проблемы:

- проблемы государственного регулирования экономики;
- оптимальное соотношение налоговых поступлений между центром и субъектами республики;
- вопрос о собственности;
- отношение регионами в вопросах о земле;
- учет региональных особенностей при институциональных преобразованиях.

Таким образом, под стимулированием устойчивого развития региона следует понимать процесс активизации побуждений государственными и региональными органами власти мотивов деятельности субъектов региональной социо-эколого-экономической системы, направленных на достижение целей устойчивого развития региона. Последствия трансформации социально-экономического пространства приводят к переосмыслению целей экономической деятельности и основополагающих принципов развития, формированию новой системы ценностей и институтов, изменению запросов со стороны общества к качеству жизни.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Узбекистана “О дополнительных мерах по ускорению реализации Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период до 2030 года”.
2. Левашов, В. К. (2014). Социально-политические риски устойчивого развития. Вестник Российской академии наук, 84(2), 143–152.
3. Кадомцева, М. Е. (2021). Оценка институциональных изменений в агросстраховании. Журнал экономической теории, 18 (3), 448–461. <https://doi.org/10.31063/2073-6517/2021.18-3.9>
4. Выступление заместителя премьер-министра Узбекистана А Абдухакимова на 26-ой сессии конференции стран-участниц рамочной Конвенции ООН в Глазго.
5. Malthus, Th. R. (1959). Population: The First Essay. Michigan: University of Michigan Press,
6. Kuznets, S. (1966). Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. London: New Haven, 882–883. <https://doi.org/10.2307/2229582>
7. Иванов, С. Ф. (1995). Экологические последствия роста населения: глобальный консенсус. Мировая экономика и международные отношения, 10, 108–115. UN.
8. General Assembly (1970). Resolution adopted on the reports of the sixth committee. URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/348/90/IMG/NR034890.pdf?OpenElement> (дата обращения: 12.07.2022).

9. Klarin, T. (2018). The Concept of Sustainable Development: From its Beginning to the Contemporary Issues. *Zagreb International Review of Economics and Business*, 21(1), 67–94. <https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0005>, UN. General Assembly (1980). Resolution of the 35th session of the UN General Assembly. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/a35r63_UNCPP_en.pdf (п. 42 Резолюции Генеральной Ассамблеи 35 / 36 от 05.12.1980), UN. General Assembly (1961). Resolution of the 25th session of the UN General Assembly. A/RES/1710(XVI). URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/167/63/PDF/NR016763.pdf?OpenElement?>
10. Gradus, R., Smulders, S. (1993). The Trade-Off Between Environmental Care and Longterm Growth: Pollution in Three Proto-Type Growth Models. *Journal of Economics*, 58, 25–51. <https://doi.org/10.1007/BF01234800>,
11. Baumol, W. J., Oates, W. E. (1988). *The Theory of Environmental Policy*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173513>
12. Gartner E. On the “Second Phase” of the Work of the Club of Rome. *Scientific World*. 1976. Vol. 20. № 4.
13. Meadows, D., Randers, J., Meadows, D., Behrens III, W. W. (1972). *The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind*. New York: Universe Books, 211.
14. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР): пер. с англ.; под ред. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета - М.: Прогресс, 1989. - 372 с.
15. Sathaye, J., Najam, A., Cocklin, C. et al. (2007). *Sustainable development and mitigation. Climate Change 2007: Mitigation*. Cambridge University Press. URL: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4-wg3-chapter12-1.pdf> (дата обращения: 14.09.2022).
16. Detomasi, D. (2005). The Political Roots of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 82(4), 29–32. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9594-y>
17. Choudhary, S., Nayak, R., Dora, M., Mishra, N., Ghadge, A. (2019). An integrated lean and green approach for improving sustainability performance: A case study of a packaging manufacturing SME in the U.K. *Production Planning & Control*, 30 (5–6), 353–368. <https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1501811>,
18. Ni'mah, N., Wibisono, B., Roychansyah, M. (2021). Urban Sustainability and Resilience Governance: Review from The Perspective of Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction. *Journal of Regional and City Planning*, 32 (1), 83–98. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2021.32.1.6>
19. Декларация Конференции ООН (1992 г.) по защите окружающей среды и устойчивому развитию - <http://www.un.org/russian/document/declarat/riodecl.htm>
20. Доронина О.Д., Кузнецов О.Л., Рахманин Ю.А. Стратегия ООН для устойчивого развития в условиях глобализации. - М.: РАЕН, 2005. - 248 с. Благоев Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции. - СПб.: СПбГУ, 2010.
21. Повестка дня на XXI век - http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml
22. Венская декларация и Программа действий (от 25 июля 1993) - <http://www.akt.uz/?document=17407>
23. Каирская декларация и национальный механизм (сентябрь 1994) - <http://www.a-z.ru/women/texts/fair.htm#d2>
24. Кураев С.Н. Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата - http://www.rusrec.ru/kyoto/articles/art_Kyoto_Prot.htm
25. Йоханнесбургская встреча на высшем уровне 2002 года - официальный веб-сайт Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию - Оценка результатов Встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге: что нового она принесла? - <http://www.un.org/russian/conferen/wsssd/story.htm>
26. <https://www.un.org/ru/chronicle/article/22046>
27. Цели в области устойчивого развития ООН в 2015 г

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

